

3 октября 2024 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся всероссийский научный симпозиум «Цифра против слова, число против мысли, информация против смысла: что на выходе?» (Орленковские чтения — 2024), на котором выступили доктора наук Ю.М. Осипов, И.Р. Бугаян (Ростов н/Д), Ф.И. Гиренок, М.М. Гузев (Волжский), В.П. Океанский (Шуя), И.Г. Шевченко; кандидаты наук О.В. Доброчеев, Е.С. Зотова, В.В. Кашицын (Новороссийск), Н.П. Недзвецкая, И.П. Смирнов, В.А. Ушанков (СПб.), Е.В. Шелкопляс (Иваново); научный сотрудник Т.С. Сухина; президент Ассоциации банков России А.А. Козлачков; студент С.М. Крымский.

Т.С. СУХИНА

Цифра против слова, число против мысли, информация против смысла: что на выходе?*

Аннотация. Представлен обзор научной дискуссии на всероссийском научном симпозиуме на тему «Цифра против слова, число против мысли, информация против смысла: что на выходе?», состоявшемся на экономическом факультете МГУ 3 октября 2024 г. в смешанном формате. На заседании были представлены выступления, в которых авторы с разных позиций охарактеризовали и проанализировали кардинальные процессы и изменения, происходящие в новой цифровой реальности.

Ключевые слова: философия хозяйства, число, цифра, смыслы, гуманитарность, постчеловек, экономика, антропология.

Abstract. This review presents the discussion on the topic «Digit versus word, number versus thought, information versus meaning: what is the output?» (Orlenkov Readings — 2024), held at the Faculty of Economics of the Moscow State University within the All-Russian scientific

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Цифра против слова, число против мысли, информация против смысла: что на выходе? // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 283—294. DOI:

symposium on October 3, 2024, ran by The Philosophy of Economics Lab and the Scientific Council «Center for Social Sciences» of the Moscow State University and held in a mixed format.

Keywords: philosophy of economy, number, digit, meanings, humanities, digital reality, economics, anthropology

УДК 330

ББК 65в

3 октября 2024 г. на экономическом факультете МГУ в рамках «Орленковских чтений — 2024» состоялся всероссийский научный симпозиум на тему «Цифра против слова, число против мысли, информация против смысла: что на выходе?» в смешанном формате под руководством председателя Центра общественных наук при МГУ, заведующего лабораторией философии хозяйства экономического факультета МГУ д.э.н., профессора Ю.М. Осипова.

Открывая заседание и поприветствовав участников симпозиума, **Ю.М. Осипов** во вступительном слове отметил: «Мой доклад озаглавлен “эпоха великих перемен“ — как раз тех самых, что обозначены подтекстно в теме наших чтений, ибо за одним против другого не просто противостояние и даже борьба одного с другим, а именно переход от эпохи с преобладанием одного к эпохе с преобладанием другого.

И что же тут великого? А то, что переход сей мало что исторически, так еще и метаисторически невероятно значим, ибо это уже не так переход от одной исторической фазы к другой в виде цивилизационной трансформации, а переход, как минимум, к существенно иному человеку, если уже не всего лишь к человекообразу, а как максимум, уже к иному существу — постчеловеку, что происходит в ускоряющемся темпе в результате глобального замещения в человеке всего природно-человеческого, следственно, и божеского начала иным началом — технотронным, в основе электронно-цифровым.

Здесь уже не историческая трансформация в пределах человека, а внеисторическая трансгрессия, выводящая человека за пределы самого себя. В итоге: человек против самого себя как человека. От человека — к технотроннику!

Итак, движение, условно говоря, от 1 (единицы) к 0 (нулю), однако к предположениям наличия промежуточного варианта в виде пока еще не известного до конца, но уже предполагаемого в общих контурах *X* (икс). Фантазии разные тут возможны, но не они цель наших размышлений о происходящем ныне с человеком и человечеством, хотя определенной вообразительности тут не избежать. Однако есть и факты, от которых не уйти — к примеру, от нарастающей зависимости человека от, сделаем обобщение, электронно-цифрового мира, получающего все большую самостоятельность бытия как уже собственного бытия и обретающего все большую значимость не просто в бытии человека, а и в его — человека — сущностной судьбе».

Д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** (РАНХиГС при Президенте РФ) в выступлении на тему «Метафизика цифры» сформулировал ряд тезисов. «Будучи убежденными атеистами, марксисты выделяли механическую, физическую, химическую, биологическую и социальную формы движения материи. На закате СССР к уже существующим формам добавили географическую. В последние десятилетия воинствующий атеизм медленно отступает под напором результатов современных исследований. Кроме материальной, важной (и более существенной) является метафизическая компонента бытия. Поэтому более корректно выделять формы движения уже не столько материи, сколько бытия как такового, по мере развития которого проявляется еще одна форма движения — цифровая.

Порожденная человеком цифровая реальность как форма движения сущего стремительно обретает собственную логику, все больше отрывается от возможностей и реальных потребностей человека, стремительно перестраивает мир человека под себя, исподволь вытесняя последнего на обочину исторического процесса. В цифровой форме движения метафизическая компонента начинает стремительно деградировать, вытесняться наиболее примитивными, инфернальными формами, превращая человека в беса, разрушая мораль и человеческий разум.

Что можно противопоставить этому опасному явлению? Уничтожить цифровую реальность? Невозможно — будучи продуктом закономерного развития сложных систем, она через некоторое время возродится вновь». С точки зрения И.Г. Шевченко, «единственной возможностью остается попытка управления этим процессом,

которая обречена на поражение без особой метафизической энергии, которую может дать религиозное, православное сознание, ориентированное на сохранение человеческого в человеке, сберегающего и личность, и общество от падения в бездну дикости и зверства».

Президент Ассоциации банков России **А.А. Козлачков** в выступлении на тему «Онтология числа у А.Ф. Лосева» отметил, что, говоря о цифре, мы часто даем характеристики образные, метафорические, иногда социальные или нравственные, но практически не меряем онтологическую глубину, а без онтологии ничего нельзя понять. Он показал онтологическое измерение этой проблемы, ее выход на социум, что надо делать и как этим оперировать.

Выстроив с помощью А.Ф. Лосева вполне логическую структуру понятий о цифре и числе, посредством которых мы можем оперировать ими и не бояться понятия "цифра", и обращаясь к названию симпозиума, А.А. Козлачков приходит к заключению, что «цифра не против слова, а наряду со словом представляет смысл, число не против мысли, а число и цифра есть форма представления мысли, а информация не против смысла — она и есть антропоморфный смысл, т. е. нечто понятное, оцифрованное и усвоенное человеком. А на выходе что? Цифру не надо бояться, цифра вполне антропологически и антропоморфно оперируема, управляема и направляема, цифра сама по себе не имеет моральной характеристики, это человек наделяет ее моральной характеристикой. Новое заключается в количестве проблем, которые приносит цифра. Поэтому мы должны учиться обращаться с цифрой, мы должны брать ее под контроль последовательно, умно, должны ориентировать институты государства на энергичные и эффективные действия в этом направлении». По мнению А.А. Козлачкова, «либо мы скатимся к сатанизму, развивающемуся на основе цифровой цивилизации, который предрекают западные философы, либо на базе православного фундаментализма или любой фундаментальной религии произойдут выправление и исправление всех недостатков и овладение цифрой. В замысле Бога — свобода, и эта дихотомия социального развития, всегда имевшая место в истории человечества, так и будет разыгрываться на новом витке, так и будет борьба между одним укладом и другим, но уже цифровая».

В своем выступлении на тему «На выходе: тьма без экономики, социума, человека и разума» к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск), подчеркнув актуальность темы, отметил, что «в основе проблемы содержится связь аргумента и функции, причины и следствия, качества и количества, точнее оборачивания причинно-следственных связей бытия и развития. Если суть (причины) меняются местами с формами проявления, инструментами реализации, это означает не исчезновение сути (слова, мысли, смысла), а то, что за формами проявления (цифра, число, информация), стоит *иносуть*, и мы начинаем действовать в иных (чужих) интересах, оборачивающих и монополизирующих эту взаимосвязь. Последовательность классической взаимосвязи причин и следствий такова: производство — экономика — управление; социум — мысль — смысл; человек — разум — преобразование — развитие. Отсюда происходит и перспектива восстановления проблематики бытия и развития через примат объединения (социализации), опосредуемой и питаемой производством. Ну и, конечно, преобразование науки (прежде всего гуманитарной) и образования».

В выступлении на тему «Кардиобездна (размышления о сущном)» д.филол.н., профессор **В.П. Океанский** (Ивановский государственный университет, Шуйский филиал) подчеркнул, что «*сущное* — самое важное, ибо в нем со-впадают *сущее* и *насущее*, мы же сами в нем не просто живем или существуем, но *бытийствуем* и *жительствоуем*, претерпевая его суть. Сегодня цивилизация стоит на самом пороге своего срыва, и все более открывается, что *логос* — это отнюдь не торжество ума в чисто антропологическом смысле, а это, скорее, пульсирующая *кардиобездна*... Эсхатологически обнажается тупиковость ноосферного развития человечества — противвесом ему оказывается символический образ сердца как беспредельного и неисчерпаемого первоначала вещей и смыслов. Этот «сердца всех вещей единый звон» проявляется в поэзии и мистике, в западных и восточных древнейших духовных традициях, к его зову обращаются русские поэты и мыслители XIX—XX вв. от романтика Жуковского до космистов-софиологов. Ноосфера — антропогенна, кардиобездна — *сакральна* и *теогенна*, это и есть метафизическое сердце, или средоточие, подлинной метафизики. Кардиобездна в пику ноосферному этосу ускорения раскрывает поло-

жительный смысл торможения и непреходящую силу внерациональных форм».

К.э.н., доцент **В.А. Ушанков** (Санкт-Петербургский государственный университет) в выступлении на тему «Мир цифры — второй мир» подчеркнул, что «цифра — второй мир. Обвинять число в пороке несправедливо. Число и связанные с ним счет и расчет всегда служили человеку средством обеспечения жизни и выживания в его многотрудных усилиях. Проблема числа и исчислений связана с другим: цифра как знак числа отрывается от него и получает самостоятельную жизнь, и в этом качестве перестает исполнять исконную функцию числа — обозначать собою величины и множества, а превращается в элемент двоичной системы, в которой нет никаких плавных переходов от единицы до нуля — или ноль, или единица. Четкая граница в оцифрованном мире не допускает никаких недомолвок, многозначности и ошибок, всего, что составляет чувственное, человеческое.

Проблема цифры как знака числа состоит в том, что цифровой способ шифрования реальной действительности создает новый, уже не человеческий, а цифровой мир — мир пикселей и языка двух цифр. Человеческая жизнь, основу которой составляет неопределенность перехода от сытости к голоду, от любви к ненависти, от лени к гениальности, замещается черно-белым, оцифрованным миром, который, живя по своим собственным формальным законам, покушается на чувственную неопределенность человеческого поступка». С точки зрения В.А. Ушанкова, «абсолютная неопределенность человеческого поступка и, соответственно, общественных явлений, гарантированная нам ДНК, из которой мы построены с ее многочисленными непрогнозируемыми (кроме Бога) вариациями соединения множества букв (нуклеотиды). В ДНК мы имеем принципиально иной способ передачи информации. Это не только сохранение постоянства, предающееся от поколения к поколению, но и передача изменений, которые вбирают в себя все приспособленческие обстоятельства жизни живых существ. ДНК — это не только биология, но и жизнь социума в природной и социальной среде. Здесь нет формализма, все подвижно, так же, как и жизнь человека в культурной, природной и общественной среде».

К.т.н. **О.В. Доброчеев** (НИЦ «Курчатовский институт») в своем выступлении на тему «Числа нам в помощь, если мы знаем зако-

ны их изменчивости в природе и обществе» заметил, что «как говорил А. Даллес, “человека легко ввести в заблуждение совокупностью фактов, если он не знает тенденции“, при этом неважно, словом он пользуется или числом. Поэтому задачи экономики начинаются с изучения ее эмпирических тенденций, а заканчиваются овладением естественнонаучными законами развития общества, в противном случае экономисты вынуждены обслуживать тех, кто знает эти законы, а не строить суверенную экономику.

В последние десятилетия экономическая наука совершила переход от овладения качественными тенденциями волнового развития хозяйства к количественным — как физика более 300 лет назад перешла от эмпирики к “Математическим началам натуральной философии“ Ньютона. На этой теоретической основе есть возможность решить актуальные задачи построения суверенной российской экономики».

В своем выступлении на тему «О новых концептах антропологии» д.ф.н., профессор **Ф.И. Гиренок** (философский факультет МГУ) подчеркнул, что «новые концепты антропологии раскрывают встречу бытия и небытия в жизни человека. Образ — это бытие. Число — это небытие. Жизнь человека протекает между образом и числом. Образы относятся к внутренней жизни человека, число — к его внешней жизни».

В выступлении на тему «Цифра и искусственный интеллект против интеллекта естественного: иллюзии и перспективы» д.э.н., профессор **М.М. Гузев** (Волжский гуманитарный институт) обратил внимание, что «цифра и искусственный интеллект — главное внешнее проявление наступающей эпохи, в содержательном плане которая несет неизбежное преобразование, перерождение самого человека как социального индивида. Иллюзии по поводу цифровизации, которая якобы решит сама по себе многие экономические, социальные, экологические и геополитические проблемы, проходит: вместе с решением существующих проблем цифровизация порождает новые, еще более острые, мегапроблемы, связанные напрямую с существованием человека как мыслящего существа и всей известной нам человеческой цивилизации. А перспективы — не цифровизации, а человека — видятся, как это не покажется странным, в реализации родовых его “недостатков“ — неумении быстро изменяться, приспособляться, поскольку сохранение преемственности — поко-

ленческой, духовной, материальной — придает некоторую устойчивость современному обществу и самому человеку в этом быстро меняющемся мире».

Д.э.н., профессор **И.В. Пшеницын**, (г. Москва) представил выступление на тему «Познание против жизни: тупик экономической цивилизации». «Жизнь — это не борьба, не игра и не страдания, как это принято в конкурентной западной цивилизации. Жизнь характеризуется духовным единством мира, что отличает народное хозяйство, жизнедеятельность. Экономика жизнедеятельностью не является. Если человек включен в процесс деятельности жизни, трудится и живет, у него нет мотива экономить, жизнь не экономят. Так жила и живет коренная Россия. Эта жизнь проявится еще ярче после достижения превосходства над Западом в создании новых видов вооружений».

В своем выступлении «Цифровое будущее: избежать или возглавить?» д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (СПбГЭУ) отметил, что «во-первых, цифровое будущее человечества из разряда философского осмысления перешло в плоскость глобальных практических действий, особенно после принятия 79 сессией ООН “Пакта во имя будущего”, в котором за благими целями виден лик нового планетарного цифрового неокOLONиализма; во-вторых, РФ зачастую не имеет, либо отстает от наиболее продвинутых стран и корпораций разработчиков, производителей в области обеспечения новейшими цифровыми технологиями, их массового использования: сверхбыстрый суверенный интернет (на основе сетей G5, G6), системы космической связи, обработка больших массивов данных, искусственный интеллект и образовательные платформы на его основе, персональные сверхбыстрые и мощные компьютеры».

В выступлении на тему «Общественный прогресс: информация и смысл» д.э.н., профессор **И.Р. Бугаян** (г. Ростов-на-Дону) указал на возможную связь доминантных факторов производства с внешними обстоятельствами, включая и такие, как астрономические, геотектонические и климатические.

В выступлении на тему «Новая философия тишины» студент философского факультета МГУ **С.М. Крымский** подчеркнул, что «язык — это искусственная система, состоящая из определенного набора знаков, не имеющих тождества с каким-либо предметом, но призванных выражать любой предмет в речи. Если ни один знак

языка не тождествен ни одному предмету, то и ни один знак языка не способен всецело выразить любой из предметов. Поэтому язык либо деформирует предмет, либо редуцирует его, но при помощи языка мы не можем ни выразить, ни описать, ни классифицировать любой предмет. Прибегая к языку, мы уже не мыслим предмет, а скрываем его где-то между словом и пробелом. Однако человек не может познать и сам образ предмета, поэтому, когда мы мыслим образ, мы скрываем предмет между символом и символом. Познать истинную идею предмета мы можем, только перестав высказываться о нем, или изображать его, но обращаясь через тишину, следовательно, свободу сознания, к уже вложенной в нас идее предмета. Теперь мы заключаем: смысл философии в познании Ἀλήθεια. Познать Ἀλήθεια возможно, только отказавшись от языка и образа, т. е. в полной тишине сознания. Смысл философии — в тишине сознания».

В своем выступлении д.э.н., профессор **Н.Н. Ростова** (филологический факультет МГУ) обратила внимание на то, что «оппозиции, вынесенные в название симпозиума, адресуя нас к драме противостояния, вместе с тем указывают на одну характерную черту современного мира, а именно: на размывание фундаментальных культурообразующих границ между верхом и низом, добром и злом, правдой и ложью, дозволенным и недозволенным, приемлемым и неприемлемым и, в конечном итоге, между человеческим и нечеловеческим. Снятие границ имеет не этическое или политическое значение, но, прежде всего, антропологическое. Если культура создается линиями непреодолимого, то снятие границ означает смерть культуры и расчеловечивание». В связи с этим профессор Ростова раскрыла антропологический смысл искусства, увидев в нем безусловную границу между человеческим и нечеловеческим. Вопреки материалистической идее о том, что искусство возникает от переизбытка экономической жизни, она указала на то, что искусство возникает от антропологической избыточности: «Человек, не совпадая с миром, свою субъективность актуализирует в искусстве, а потому искусство — доказательство бытия человека».

В выступлении «Роль социальных сетей в жизни общества» к.э.н. **Н.П. Недзвецкая** (экономический факультет МГУ) обратила внимание участников симпозиума на опасность вовлечения большей части населения планеты в социальные сети и проанализи-

рвала негативные последствия этого явления. «С момента своего возникновения более двадцати лет назад воздействие социальных сетей на человека постоянно обсуждается научным сообществом. Особенное беспокойство в данном контексте вызывает современное молодое поколение, которое все чаще воспринимает социальные сети главным источником информации. Поэтому в начале 2024 г. руководители “Meta”, “TikTok” и других интернет-сетей предстали перед Сенатом США, чтобы пройти слушания об опасности социальных сетей для молодежи».

В выступлении «Человек в объятиях технократизма» к.мед.н. **Е.В. Шелкопляс** (Институт развития, изучения здоровья и адаптации человека, г. Иваново) показал, что с позиций «теории оптимума развития (ТОР) суть системного кризиса, переживаемого глобальным сообществом, отражается в очередной смене эпистем больших культурно-исторических циклов развития. Системообразующим фактором начавшегося нового цикла является эпистема гедонизма, основанная на философии трансгуманизма. По существу, происходит замена прежних философских систем тео- и антропоцентризма, ориентированных на долгие и сверхдолгие смыслы бытия, заданных изначально религиозно-мистическими представлениями социума, а затем социальными теориями, утверждавшими приоритет идеалов “свободы” и “справедливости”, на принципиально иные ориентиры жизни человека и общества.

Эволюционируя, западная философская парадигма сменила приоритет духовных и социальных ценностей на доминирующий принцип “свободы индивида”, что породило идеологию подмены принципов целостной гармонии биологических, социальных и духовных смыслов бытия на упрощенные до уровня материальных и биологических влечений фрагменты системы смыслов существования».

Решением проблемы губительной деградации человека гедонистической направленности и “коротких” смыслов бытия, с точки зрения автора, может стать разработка представителями науки принципиально новой модели «Общества гармоничного развития», основанного на принципах софиасофии, гармонии целостности и ноосферного холизма. «Условием преодоления системного кризиса современной культуры должен стать переход интеллектуальной элиты общества на активную и ответственную позицию, просвеще-

ние социума, ее конструктивное участие в социальной организации граждан».

В своем выступлении д.социол.н., профессор **Л.И. Ростовцева** (Тулский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова) затронула тему «Информация и смыслы в контексте политики памяти»: «Отношение к прошлому, память о нем сегодня является ареной острейшей борьбы. М. Бернхард и Я. Кубик в 2014 г. ввели понятие “мнемонические акторы”, под которым понимаются политические силы, заинтересованные в особом понимании прошлого. Искажение правды, замалчивание, откровенная ложь, подтасовка фактов и прочие приемы широко используются сегодня, это происходит потому, что представления о прошлом — одна из главных опор социальной и личностной идентичности, она контролирует смыслы безопасности, обеспечивает единство и сплоченность общества, транслирует необходимые для солидарности культурные коды, детерминирует активность людей в настоящем. Отсюда пристальный интерес к прошлому со стороны политиков, рассматривающих его как ресурс, который нуждается в контроле. Поэтому проблемой памяти занимаются не только профессионалы-историки, но и общественные активисты и политики, привлекающие психологов, культурологов, социологов, и других ученых, разрабатывающих нужные им “версии памяти” об исторических деятелях и событиях. Информация о прошлом, смыслы стали предметом политики».

Завершая заседание, **Ю.М. Осипов** поблагодарил всех участников за интересные и содержательные доклады и заключил: «Разговор о важном, а я бы сказал, о суперважном, состоялся. Да, вопрос тут не просто сложный, а суперсложный, и однозначного ответа он не имеет, во всяком случае, на сегодня, тут все впереди, хотя кое-что из важного уже настолько лезет в глаза, что отвернуть их в сторону не то что наивно, а, пожалуй, что, и преступно».

Все ныне стремительно меняется, включая и саму реальность, причем как собственно сущую реальность, очень склонную теперь к фиктиву, фальши, симуляции, иллюзионизму, слепоте, то бишь к уже вполне самосубстанциальной ирреальности, весьма уже замещающей собою реальность.

Нравится это кому-либо или нет, но перед нами уже (!) совсем иной человек, если не ньюгоминид, пусть еще и не в полном качественном и количественном разное, однако, как прообраз или

предтеча он уже есть, мало того, он уже вокруг нас, как правило, не всегда замечаемый, но... но спросите его о чем-либо “нашенском”, историческом, классическом, традиционном, культурном в конце концов, и он вас не поймет. Сочтя если не за сумасшедшего, то уж за идиота точно (при соответствующей с нашей стороны определенной взаимности вроде пустого барабана).

Да, мы переживаем время, как минимум, межвременья (меж-эпохья), а как максимум, самого настоящего безвременья, когда время не остановилось, не замерло, как те же стрелки на часах, а летит себе и летит, что интересно, на месте, да так быстро, что его не то что не замечаешь, но оно само, перестав быть собственно временем, уже и не замечает самого себя.

Разверзьте истории! Была история, была связь времен, пусть и с межвременскими прогалинами, а теперь вот истории как бы и нет, ибо уже нет органичной связи настоящего с прошлым, как нет и органичной связи с подступающим будущим, то бишь нет уверенности ни в бытии прошлого (все смешалось!), ни в самой возможности какого-либо будущего, как ни крути, а хоть и все для жизни у передового гоминида есть, а вот самой как таковой жизни нет, зато есть, нет, не смерть, а всего лишь бойко вертящаяся... нежизнь!

С демонстрируемым здесь представлением можно не соглашаться, а вот опровергнуть его почему-то невозможно, проще, конечно, проигнорировать аки несусветную чушь, что по обыкновению и делается, однако... однако вопросец-то главный остается: “Быть нам — человекам и человеками — или не быть?”, а ежели быть, то где, как, для чего?»